

ESHITISH QOBILIYATI BUZILGAN BOLALAR UCHUN DIDAKTIK MATERIALLARDAN FOYDALANISH BO'YICHA KO'RSATMALAR

Mirsaid Yunusov Xudayarovich

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

yunusovm26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219312>

Annotatsiya

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash nazariyasi va amaliyotining asosini umumiy didaktik tamoyillar tashkil etadi: onglilik va faollik, tizimlilik va izchillik, ko'rinuvchanlik, qulaylik, ilmiy xarakter, kuch, nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik, bolalarni tarbiyalashga qaratilgan individual va tabaqalashtirilgan yondashuv. o'rganish tabiati.

Kalit so'zlar:

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolala, didaktik tamoyil, rivojlantiruvchi ta'lim, ijtimoiy rehabilitatsiya, individual, zaif eshituchi, defektolog, inklyuziv.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash nazariyasi va amaliyotining asosini umumiy didaktik tamoyillar tashkil etadi: onglilik va faollik, tizimlilik va izchillik, ko'rinuvchanlik, qulaylik, ilmiy xarakter, kuch, nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik, bolalarni tarbiyalashga qaratilgan individual va tabaqalashtirilgan yondashuv. o'rganish tabiati.

Muhim kar va zaif eshituchi o'quvchilarning individual farqlarga bog'liq, bu tamoyillarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar hisoblanadi; bunday bolalar tahsil oladigan muassasalar (ta'lim maktabi, uy maktabi, o'quv majmuasi va boshqalar); o'quv jarayonini tashkil etish shakllari (cheklangan o'quvchilar soni bo'lgan alohida sinf, ikki yoki uchta "qo'shilgan" bolali oddiy sinf); o'quv va kognitiv faoliyatni amalga oshirish usullari (og'zaki, vizual va amaliy va boshqalar) va o'qituvchilarining kasbiy malaka darajasi (N.M. Nazarov va boshqalar).

Umumiy ta'lim muassasasida zaif eshituvchi va kar bolalarni o'qitish ushbu muassasaning o'qituvchisi tomonidan mutaxassislar (o'qituvchi - defektolog (kar o'qituvchi), metodist, maxsus psixolog, ijtimoiy o'qituvchi, nutq terapevti) ko'magida amalga oshiriladi. maslahat, tuzatuvchi va rivojlantiruvchi, kompensatsion va uslubiy yordam.

Ta'lim muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish ko'p jihatdan eshitish qobiliyati buzilgan o'quvchi uchun zarur bo'lgan o'qitishning "muvaffaqiyatli yechimlari" tizimini yaratishga bog'liq bo'lib, bu uning ta'lim ehtiyojlariga

muvoqif dasturni o'zlashtirish va zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli sotsializatsiya qilish uchun kompetentsiyalarni ta'minlashga imkon beradi.

Bunday tizim o'qituvchi tomonidan eshitish qobiliyati zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil etishning turli usullari, usullari, vositalari va shakllaridan foydalanishni ta'minlaydi. Bunda inklyuziv ta'lim sharoitida ularni tanlash, tarkib topish va maxsus amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Umumpedagogik usullar bir-biri bilan uyg'unlikda va maxsus texnika va vositalardan foydalangan holda qo'llaniladi, bu esa o'ziga xos ta'lim texnologiyalarini shakllantirishga yordam beradi. Ularni amalga oshirish ushbu toifadagi bolalarni o'qitishdagi asosiy qiyinchiliklarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi: cheklangan eshitish idroki bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, saqlash va ishlatishdagi xususiyatlar, nutqni rivojlantirishning o'ziga xosligi; kognitiv va shaxsiy sohalarni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.

Eshitish qobiliyati buzilgan bolaning o'quv jarayonini inklyuziv makonda tashkil etish uslublari va usullarini tanlash, tarkibi bir qator omillar bilan belgilanadi, ulardan eng muhimi: eshitish qobiliyati buzilgan bolaning tayyorgarligi darajasi. umumta'lim maktabida o'qish; o'qituvchi va karlar o'qituvchisi va bolaning ota-onalari o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro hamkorlikning samaradorligi; ota-onalarning tushdan keyin uyda bola bilan tizimli ishlashga tayyorligi va qobiliyati; kar va zaif eshituvchi o'quvchining bolalar jamoasiga moslashish darajasi va sinfdoshlari bilan hamkorlikni tashkil etish imkoniyati; eshitish qobiliyati buzilgan o'qituvchi va o'quvchining ish joyini tashkil etishning etariligi; dars davomida tuzatish yo'nalishining ba'zi muammolarini hal qilish zarurati (eshitish-vizual e'tiborni rag'batlantirish; nutq xatolarini tuzatish va grammatik jihatdan to'g'ri nutq ko'nikmalarini mustahkamlash; so'z boyligini kengaytirish va so'zlar va iboralarni tushuntirish; xulosalar, diktantlar yozishda, qayta hikoyalar tuzishda alohida yordam) .

Eshitish qobiliyati buzilgan bolani inklyuziv makonda o'qitish va didaktik resurslardan foydalanish jarayonida o'qituvchi bunday o'quvchilarning xususiyatlarini hisobga olgan holda oldindan ko'rishi kerak bo'lgan turli xil vaziyatlar (shu jumladan ta'lim) yuzaga keladi. Taqdim etilgan tavsiyalar eshitish qobiliyati buzilgan bolaning sinfdagi qiyinchiliklarini bashorat qilish va engish bo'yicha o'qituvchining faoliyatini tashkil etishga imkon beradi.

•Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ish sur'ati sekinroq bo'lgani uchun topshiriqlarga, ayniqsa yozishga ko'proq vaqt ajrating.

•Har qanday o'quv vaziyatida ma'lumotni shunday taqdim etingki, bola uni

o'z ko'rish qobiliyatidan foydalangan holda idrok eta oladi.

- Har bir vaziyat qandaydir umumiy sabab, harakatni amalga oshirish kontekstida muloqot holati bo'lishi kerak. Shuning uchun har bir yangi so'z bolalarning faol nutqiga kirishi uchun ishning muayyan vaziyati, tengdoshlar bilan umumiy ish bilan turtki bo'lishi kerak.

- Har qanday vaziyatda ham o'z kuchingiz bilan ishlarni birinchi o'ringa qo'ying.

- Har qanday vaziyatda ham bolalarni dialogga, natijalar va ularga erishish jarayonini muhokama qilishga jalb qiling.

- Faoliyat yoki vazifalarni o'zgartirganda, bola sizni tushunayotganiga ishonch hosil qiling (masalan, "nima qilasiz, takrorlang", "bolalarga nima qilish kerakligini ayting" texnikasidan foydalaning).

- Sinfda yuqori darajadagi shovqinlardan saqlaning, o'quv jarayoniga eshitish uchun dam olish turi bo'lgan va sinfdagi barcha o'quvchilar uchun foydali bo'lgan "sukut daqiqalarini" kiriting.

- Eshitishda nuqsoni bo'lgan boladan va barcha o'quvchilardan o'qituvchidan keyin takrorlashni so'rab, taklif qilingan materialning asosiy fikrlarini bir necha marta takrorlang.

- Bolalar tushuna olishlari, mazmuni haqida o'ylashlari uchun savollarni aniq, qisqacha qo'ying. Ularga javob berishga shoshilmang, o'ylash uchun vaqt bering.

- Suhbat yoki dars davomida eshitish qobiliyati zaif bolaga tezkor yordam ko'rsatish usullaridan foydalaning: iborani takrorlang, kalit yoki noto'g'ri tushunilgan so'zni yozing; butun gapni yozing.

- Kengash maydonidan maksimal darajada foydalaning. Doskada o'quv materialining bir qismini va yangi lug'atni olib tashlang. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolaga yuz marta eshitishdan ko'ra bir marta ko'rish osonroq. Iloji boricha illyustrativ materiallardan foydalaning.

- Eshitish qobiliyati zaif bola so'zlovchiga murojaat qila olishi kerak, bu intizomning buzilishi emas, balki zaruratdir (tovushli ma'lumotni idrok etish uchun vizual yordam).

- Agar sinfdoshlar javob bersa yoki darsda suhbat dialogvapolilog rejimida o'tayotgan bo'lsa, karvaeshituvchi talabaning diqqatini ma'ruzachilarga qaratish (doimiy ravishda ularga yuzlanib turish) – bu nutqni idrok etish uchun maqbul shartlardir (eshitish va eshitish-vizual idrok).

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil etish shakllari ham inklyuziya nuqtai nazaridan muhim tarkibiy qism hisoblanadi.

Maktabda shakllangan an'anaviy sinf-dars tizimi doirasida eshitish qobiliyati zaif bolalar bilan ishlashning guruh, kichik guruh, juftlik va individual mashg'ulotlar kabi shakllaridan faolroq foydalanishni tavsiya etish mumkin.

Ishbilarmonlik va rolli o'yinlar, matbuot anjumanlari, dars - KVN, dars-tanlov, dars shaklida nostandart darslardan foydalanish kar va zaif eshituvchi bolaning imkoniyatlarini so'zsiz kengaytirish bo'ladi. konsert, integratsiyalashgan dars va o'quv-amaliy dars. Eshitish qobiliyati zaif bolaning tadqiqot yoki ijodiy loyihalarda (o'qituvchi rahbarligida) mustaqil ishi va ularni himoya qilish katta imkoniyatlarga ega.

Didaktik materiallar ta'lim (kontseptual apparatni kengaytirish; fan va universal kompetensiyalarni shakllantirish) va ta'lim (muassasaning inklyuziv madaniyatini shakllantirish; kar va eshitish qobiliyati past bolalarning ijtimoiy va ta'limga moslashuviga yordam berish) va tuzatish va rivojlanishni hal qilishga yordam berishga qaratilgan. og'zaki nutqni idrok etish va takrorlash ko'nikmalarini takomillashtirish va boshqalar) vazifalari. Muassasada maxsus jihozlar va maxsus didaktik resurslardan foydalanmasdan bu muammolarni hal qilib bo'lmaydi: maktabda axborot makonini yaratish; dam olish va dam olish va tuzatish-rivojlantirish mashg'ulotlari uchun maxsus xonalarni ochish, sinf xonalari maydonini tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.A. Nazarova Maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirish: ped.fan.nom. diss. –T..TDPU.-149 b.
2. R. Rustamova Boshlang'ich sinflarda zaif eshituvchi o'quvchilar nutqining grammatik qurilishini shakllantirish.: ped.fan.nomz. diss. T.: TDPU, 2009.-157 b.
3. U Fayziyeva. Zaif eshituvchi bolalarni savodga o'rgatishning nazariy asoslari. p.f.n. diss. Toshkent. 1994.- 21b.
4. F.U.Qodirova Kar va zaif eshituvchi bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirish. p.f.n. diss. Toshkent. 1994.- 21b.
5. Yunusov, M. (2020). Методика обучения детей с нарушением слуха на основе мультимедийных средств. Архив Научных Публикаций SPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6367
6. Yunusov, M. (2020). КАР ВА ЗАИФ ЭШИТУВЧИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(76). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6465
7. Акрамова, Х. (2020). АҚЛИ ЗАИФ ЎҚУВЧИЛАРНИ КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА МЕХНАТ КЎНИКМАЛАРИНИ

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

ШАКЛЛАНТИРИШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-9. извлечено
от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4013

